

**V SHO'BA. YANGI O'ZBEKISTON YOSHLARINING XORIJIY TIL
KO'NIKMALARINI OSHIRISH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI**

**LES PHRASEOLOGISMES INTERNATIONAUX: ENTRE
UNIVERSALITE SEMANTIQUE ET SPECIFICITE CULTURELLE**

Suvonova Nigorabonu Nizomiddinovna

candidate ès sciences philologiques, professeure Institut d'État des langues
étrangères de Samarcande Ouzbékistan, Samarcande suvonova@samdchti.uz

Karipova Asel Kurmanbekovna maître de

conférences Université nationale kirghize J. Balasagyn Kirghizistan, Bichkek [ka-
aselya@mail.ru](mailto:ka-aselya@mail.ru)

Annotatsiya. Mazkur maqolada fransuz, o'zbek, ingliz va rus tillaridagi internatsional frazeologik birliklarning lingvokognitiv va lingvomadaniy xususiyatlari qiyosiy tahlil qilinadi. Tahlil natijasida turli tillarda bir xil ma'no ifodalanishiga qaramay, ifoda vositalarining farqlanishi madaniy, geografik va kognitiv omillar bilan izohlanishi ko'rsatib beriladi.

Kalit so'zlar: internatsionallik, frazeologik birlik, zoonim, somatizm, lingvokognitiv tahlil, lingvomadaniyat, qiyosiy tahlil, semantika.

Аннотация. В данной статье проводится сравнительный анализ лингвокогнитивных и лингвокультурологических особенностей интернациональных фразеологических единиц во французском, узбекском, английском и русском языках. Результаты исследования показывают, что различия в средствах выражения одного и того же значения обусловлены культурными, географическими и когнитивными факторами.

Ключевые слова: интернациональность, фразеологизм, зооним, соматизм, лингвокогнитивный анализ, лингвокультурология, сравнительный анализ, семантика.

Abstract. This article presents a comparative analysis of the linguo-cognitive and linguo-cultural features of international phraseological units in French, Uzbek, English, and Russian. The findings demonstrate that differences in expressing the same meaning across languages are determined by cultural, geographical, and cognitive factors.

Keywords: internationality, phraseological unit, zoonym, somatism, linguo-cognitive analysis, linguo-cultural studies, comparative analysis, semantics.

L'internationalité est un phénomène linguistique et culturel qui reflète les points communs entre les langues et les cultures. Les proverbes, dictons et unités phraséologiques internationaux expriment des notions similaires entre les peuples et les nations. Les phraséologismes internationaux dans quatre langues (français, ouzbek, anglais et russe) sont considérés comme identiques par leur sens, leur structure (modèle) et leur composant zoonymique. (1, 30) Par exemple :

Fransuz tilida:	Ingliz tilida:	Rus tilida:	O'zbek tilida:
Chien qui aboie ne mord pas;	A barking dog never bites;	Не бойся собаки брехливой, бойся	Hurgan it qorqmas;

		МОЛЧАЛИВОЙ;	
répéter qch. comme un perroquet;	To repeat as parrot;	повторять как попугай;	To'tidek takrorlamoq;
être comme chien et chat ;	Fight like cat and dog;	быть как кошка с собакой;	It-mushuk bo'lmoq;

Les caractéristiques des zoonymes se projettent dans le sens des expressions phraséologiques : courage (chien), bavardage (perroquet), hostilité (chien et chat), douceur (agneau), saleté (cochon), force (bœuf).

D'un point de vue linguo-cognitif, les somatismes jouent également un rôle important dans les expressions internationales.³ Par exemple :

Fransuz tilida:	O'zbek tilida:	Rus tilida:	Ingliz tilida:
Avoir les mains liées	Qo'li kalta bo'lmoq	Связаны руки	To have one's hands tied
Avoir le cœur brisé	Yuragi ezilmoq	Разбитое сердце	Have a broken heart
Autant de têtes, autant d'avis	Har kallada har xayol	Сколько голов, столько умов	So many men, so many minds

Les somatismes sont liés à la cognition humaine :

- **tête** → centre de la pensée
- **cœur** → centre des émotions
- **main** → action et activité pratique

C'est pourquoi les significations exprimées à travers les somatismes sont souvent similaires dans différentes langues. (2, 104)

Pourquoi les moyens d'exprimer un même sens diffèrent-ils selon les langues ? Parce que les codes culturels nationaux sont différentes. Par exemple :

- *un froid de canard* (français)
- *beastly cold* (anglais)
- *собачий холод* (russe)
- *qora sovug* (ouzbek)

Ces différences sont influencées par les conditions géographiques et culturelles.⁶

Dans certaines expressions:

- le français associe le froid au **canard**
- le russe au **chien**
- l'anglais à des animaux résistants
- l'ouzbek utilise d'autres moyens linguistiques

Dans le cadre de l'analyse comparative de ces langues, une similarité partielle, limitée à trois systèmes linguistiques, peut être observée à travers l'expression ouzbèke « bo'rini gapirsang qulog'i ko'rinadi ». Celle-ci trouve son équivalent en français dans « quand on parle du loup, on en voit la queue » et en russe dans « про волка речь, а волк навстречу ». Toutefois, bien que ces unités phraséologiques reposent sur un même noyau zoonymique — en l'occurrence le loup — elles se différencient par la variation de leurs composants secondaires, ce qui témoigne d'une spécificité linguoculturelle propre à chaque langue. Ainsi, en

français, la représentation métaphorique se construit autour de la **queue** du loup, suggérant une apparition indirecte ; en ouzbek, elle est associée à l'**oreille**, mettant en relief la perception auditive et la proximité ; tandis qu'en russe, l'image repose sur la présence immédiate du **loup lui-même**, sans médiation figurative supplémentaire.

Quant à la variante anglaise, « speak of the devil and he appears », elle se distingue par une substitution du zoonyme loup par l'élément mythologico-religieux the devil. Cette transformation entraîne une divergence au niveau du code culturel ainsi que du modèle cognitif sous-jacent. Par conséquent, en raison de cette différenciation sémantique et structurale, la variante anglaise ne saurait être classée parmi les phraséologismes internationaux à équivalence complète, ni sur le plan du modèle, ni sur celui de la composition lexicale, mais relève plutôt d'une équivalence partielle à caractère fonctionnel.

Nous examinerons les types de phraséologismes internationaux partiellement équivalents dans différentes langues (français, anglais, russe et ouzbek). Leur caractère international se manifeste par une similarité sémantique, tandis que les différences apparaissent au niveau de la forme ainsi que des composants zoonymiques ou somatiques, qui ne coïncident que partiellement. Par exemple, l'expression ouzbèke « anqoning urug'i » correspond en français à « un mouton à cinq pattes », en anglais à « a rare bird » et en russe à « белая ворона ». Cette unité phraséologique désigne quelque chose d'extrêmement rare, introuvable. Dans la culture ouzbèke, anqo est un oiseau mythique — existant de nom mais non dans la réalité — souvent décrit comme le roi des oiseaux vivant sur le mont «Qof».

Ce sens phraséologique existe également dans d'autres langues, mais les moyens d'expression de la rareté reposent sur des zonymes différents. Ainsi, en français, « un mouton à cinq pattes » évoque une anomalie biologique ; en anglais, « a rare bird » met l'accent sur la rareté ; tandis qu'en russe, « белая ворона » (corbeau blanc) symbolise une exception inhabituelle. Ces divergences s'expliquent par les particularités culturelles propres à chaque peuple. Par exemple, dans la langue française, le zoonyme mouton constitue une source productive dans la formation des expressions idiomatiques, tandis qu'en russe et en anglais, la notion de rareté est associée à des oiseaux atypiques ou inexistantes dans la réalité. Cette expression, apparue au XIXe siècle, a d'abord été attestée dans des œuvres littéraires avant de se généraliser dans l'usage courant.

Le caractère partiellement équivalent de cette unité phraséologique internationale dans les différentes langues (français, ouzbek, russe et anglais) se manifeste à travers les critères suivants :

- **similarité sémantique** : dans les quatre langues, l'idée de rareté exceptionnelle est exprimée ;
- **type fonctionnel** : il s'agit d'un phraséologisme nominatif ;
- **composants zonymiques** : ils varient selon les langues — en français (mouton), en ouzbek (oiseau mythique), en russe (corbeau), en anglais (oiseau).

Les phraséologismes internationaux reflètent l'universalité culturelle et les spécificités des peuples. Leur étude comparative permet de mieux comprendre la sémantique, la cognition et la mentalité des différentes nations.

Bibliographie

1. сувонова н.н. [интернационал фразеологизмларнинг лингвомаданий тахлилига доир](#). // Хорижий филология: тил, адабиёт, таълим. 2 (87), 2023. - Б. 29-37.
2. Теля В.Н. Русская фразеология. – Москва: Шк. Языки рус. Культуры. 1996. –284 с.
3. Ашуров Ш.С. [Инглиз ва ўзбек тилларидаги интернационал мақоллар таржимасидаги ассиметрик ҳолатлар](#) // - Молодой ученый, 2020 - elibrary.ru
4. Сувонова Н.Н., Алиева Г.Т. Ўзбек халқ мақолларини француз тилига таржима қилишнинг миллий хусусиятлари // Ўзбекистонда хорижий тиллар. -2020. -No 3(32), -Б.192-205. [https://doi.org/ 10.36078/1596474590](https://doi.org/10.36078/1596474590)